

Impacto de las tecnologías emergentes en la educación STE(A)M: un análisis bibliométrico de las publicaciones en la base de datos Scopus

EXPLORING THE IMPACT OF EMERGING TECHNOLOGIES IN STE(A)M EDUCATION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS IN THE SCOPUS DATABASE

Resumen

Este estudio analiza el impacto de las tecnologías emergentes en la educación STE(A)M (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) a través de un análisis bibliométrico de publicaciones en la base de datos Scopus. Los resultados muestran un crecimiento exponencial en la investigación sobre este tema desde 2015, con un pico en 2021, impulsado por la digitalización acelerada y la necesidad de innovación pedagógica tras la pandemia de COVID-19. Las áreas de mayor interés incluyen la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la robótica educativa y la gamificación, las cuales han demostrado mejorar la adquisición de habilidades cognitivas y prácticas en estudiantes. Sin embargo, la integración efectiva de estas tecnologías en los sistemas educativos aún enfrenta desafíos, como la falta de capacitación docente, la brecha digital y la necesidad de marcos éticos y regulatorios claros. El estudio destaca la importancia de la formación docente continua, la colaboración internacional y la inversión en investigación para maximizar el impacto de las tecnologías emergentes en la educación STE(A)M.

Palabras clave: educación STEM, educación STEAM, educación científica, tecnología educativa.

Abstract

This study explores the impact of emerging technologies on STE(A)M education (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) through a bibliometric analysis of publications in the Scopus database. The findings reveal an exponential growth in research on this topic since 2015, peaking in 2021, driven by accelerated digitalization and the need for pedagogical innovation following the COVID-19 pandemic. Areas of significant interest include artificial intelligence, augmented reality, educational robotics, and gamification, which have been shown to enhance the acquisition of cognitive and practical skills in students. However, the effective integration of these technologies into education systems still faces challenges, such as lack of teacher training, the digital divide, and the need for clear ethical and regulatory frameworks. The study emphasizes the importance of continuous teacher training, international collaboration, and research investment to maximize the impact of emerging technologies on STE(A)M education.

Keywords: STEM education, STEAM education, science education, educational technology.

 Cristian Ferrada Ferrada

cristian.ferrada@ulagos.cl

Universidad de Los Lagos

 Cristian Márquez Triviño*

cristian.marquez@ulagos.cl

Universidad de Los Lagos

Volumen 4, número 1, 2025, 1-17

Fecha de recepción: 30/01/2025

Fecha de aprobación: 15/05/2025

Fecha de publicación: 24/06/2025

<https://doi.org/10.61303/2735668X.v4i1.73>

[1.73](https://doi.org/10.61303/2735668X.v4i1.73)

Cómo citar este artículo:

Ferrada Ferrada, C., y Márquez Triviño, C. (2025). Explorando el impacto de las tecnologías emergentes en la educación STE(A)M: un análisis bibliométrico de las publicaciones en la base de datos Scopus. *Ducere: Revista De Investigación Educativa*, 4(1), 1-17.

<https://doi.org/10.61303/2735668X.v4i1.73>

* Magíster en Educación y académico de la Universidad de Los Lagos, Sede Chiloé. Su producción académica se ha vinculado con estudios sobre educación STEM/STEAM, integración de tecnologías en el aula y formación docente, abordando los desafíos de la educación en territorios insulares y el impacto de las políticas educativas en la equidad y calidad del aprendizaje.

Introducción

La educación STE(A)M ha emergido como un campo clave en la formación de competencias científicas y tecnológicas para el siglo XXI. La integración de tecnologías emergentes, como la realidad aumentada, la inteligencia artificial y la robótica, promete transformar los entornos de aprendizaje y mejorar la adquisición de conocimientos en áreas clave (Kalogiannakis, Papadakis y Zourmpakis, 2021). Sin embargo, la literatura ha identificado barreras en la adopción efectiva de estas herramientas, incluyendo la falta de capacitación docente y la ausencia de estrategias pedagógicas adecuadas (Affouneh et al., 2020; Just y Siller, 2022).

Dado el creciente número de investigaciones en este campo, es fundamental realizar un análisis bibliométrico riguroso que permita identificar tendencias, patrones y vacíos en la literatura existente (Baraibar-Diez et al., 2020). Este estudio busca analizar la evolución de las publicaciones científicas sobre tecnologías emergentes en educación STE(A)M en la base de datos Scopus, proporcionando una visión integral del impacto y proyecciones futuras. Como investigadores y académicos profesionales, nos encontramos en un momento crucial en que la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) enfrenta importantes desafíos y oportunidades (Bernate y Fonseca, 2023; Lesseig, 2016; Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2014; Asunda, 2012). En este contexto, el impacto de las tecnologías emergentes en la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas se ha convertido en un tema de creciente interés y relevancia (Arocena, 2022; Affouneh et al., 2020;). La educación STEM ha sido reconocida como fundamental para el desarrollo de competencias clave del siglo XXI en los estudiantes, preparándolos para los desafíos de la nueva era (Mwangi, 2022; Patiño-Cuervo, 2022; National Research Council, 2009). Sin embargo, la integración efectiva de tecnologías innovadoras, como la realidad virtual, la robótica y la inteligencia artificial, en los entornos de aprendizaje STEM aún representa un reto importante para los docentes y las instituciones educativas (Kayan-Fadlelmula, 2022; Just y Siller, 2022; Pohlmann, 2020).

Esta investigación tiene como objetivo analizar de manera sistemática la producción científica en torno a este campo, con el fin de identificar tendencias, patrones y áreas de investigación emergentes (Ferrada et al., 2020).

A través de un análisis bibliométrico exhaustivo de la base de datos Scopus, este estudio busca comprender el panorama académico en torno al uso de tecnologías emergentes en la educación STEM. Esto permitirá identificar las áreas de mayor interés, los autores y revistas más influyentes, así como las tendencias y oportunidades que se perfilan en este campo (Sarmiento-Ramírez et al., 2023). Los hallazgos de este estudio serán de gran utilidad para los investigadores, educadores y tomadores de decisiones, ya que proporcionarán una visión integral del estado actual de la investigación y las prácticas relacionadas con la integración de tecnologías emergentes en la educación STEM (Zhang et al., 2023; Dewi y Jauhariyah, 2021; Kalogiannakis, 2021). En el mundo educativo actual, las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que se enseña y aprende (Haryandi et al., 2024; Sat y Cagiltay, 2024; Coufal, 2022; Gulen, 2019). Especialmente en el contexto de la educación STEM, estos métodos desempeñan un papel importante a la hora de enriquecer las

experiencias de los estudiantes y mejorar su comprensión de los conceptos tecnológicos (Tuyet et al., 2024; Ferrada, 2019).

Las tecnologías emergentes han demostrado un gran potencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en educación STE(A)M. Según Pohlmann et al. (2020), la realidad virtual y la robótica educativa han sido ampliamente investigadas por su impacto en el desarrollo de habilidades cognitivas y prácticas en los estudiantes. No obstante, la falta de integración efectiva en los currículos educativos sigue siendo un desafío importante (Mwangi et al., 2022).

La educación STEM es un campo creciente de importancia en la sociedad actual (Unesco International Bureau of Education, 2019; Aktürk., 2017), como también busca promover la alfabetización científica y tecnológica en la población (Ritz y Fan, 2015; Phillips, 2016). En este contexto, la utilización de tecnologías emergentes puede ser un factor clave para mejorar el aprendizaje y la enseñanza en estas áreas (DeCoito, 2016). Sin embargo, es también necesario considerar los aspectos éticos y sociales relacionados con la utilización de estas tecnologías, como la posibilidad de sesgos en los algoritmos y la necesidad de garantizar la no discriminación (Misbah, 2024; Indriasari, 2020).

Los análisis bibliométricos de las publicaciones en la base de datos Scopus son un recurso fundamental para la investigación académica (Haryandi, 2024; Ferrada et al., 2021), evaluando la producción científica y el impacto de las publicaciones en un campo específico (Jones y VanScoy, 2019; Aria y Cuccurullo, 2017), entendiendo la relevancia de esta base de datos, como una de las más grandes del mundo en relación con la cantidad de documentos que cuenta (Baraibar-Diez, 2020).

Mediante las recolecciones y análisis de datos bibliográficos, se pueden identificar las tendencias, los autores influyentes, las revistas destacadas y las áreas de investigación emergentes (Chiba, 2021; Pimenta, 2020). Este tipo de análisis proporciona una visión cuantitativa y cualitativa del panorama académico, lo que permite a los investigadores comprender la evolución de un campo, identificar colaboraciones y establecer estrategias para futuras investigaciones (Flores-Fernández y Aguilera-Eguía, 2018; Ensslin, 2014). En este contexto, el uso de Scopus como base de datos ofrece una amplia cobertura de disciplinas y una extensa cantidad de publicaciones (Da Silva, 2019; Araújo, 2006), lo que lo convierte en un recurso invaluable para llevar a cabo un análisis bibliométrico exhaustivo y significativo.

El análisis bibliométrico es una técnica cuantitativa que permite evaluar la producción científica en un área determinada. Según Aria y Cuccurullo (2017), los estudios bibliométricos son esenciales para identificar tendencias, autores influyentes y colaboraciones en una disciplina específica. En este contexto, la base de datos Scopus se considera una fuente confiable para el análisis de publicaciones académicas debido a su cobertura multidisciplinaria y rigor en la indexación (Da Silva et al., 2019).

En este estudio, comprenderemos el impacto de las nuevas tecnologías en la educación STEM y STEAM, incluida la tecnología, a través de un análisis bibliográfico en la base de datos Scopus. El análisis bibliométrico

busca explorar el impacto de las tecnologías emergentes en la educación STEAM es una investigación que busca evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la educación en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Además, es importante analizar el impacto de estas tecnologías en el mundo investigativo, y como estos pasan a ser un marco de referencia para futuras investigaciones académicas (Whitman y Witherspoon, 2003). Por lo tanto, este trabajo ofrece una visión cuantitativa y cualitativa del panorama académico en este campo, al levantar información precisa y actualizada de la temática STEM (Sokil y Osorio, 2022), permitiendo a los investigadores entender la evolución de la educación STEM y establecer estrategias para futuras investigaciones.

Antecedentes

En los últimos años, la literatura ha profundizado en el impacto de las tecnologías emergentes en la educación STEM, con un enfoque particular en la integración de metodologías innovadoras que faciliten el aprendizaje. La creciente producción científica en este ámbito ha permitido identificar nuevas tendencias y desafíos en la implementación de estas tecnologías. A continuación, se presentan estudios recientes que complementan y amplían el marco teórico del presente capítulo.

Dentro de las diversas investigaciones, encontramos a Tuyet et al. (2024), quien señala mediante su estudio que la educación STEM es un gran ejemplo de estrategias metodológicas tanto para las escuelas primarias como para las secundarias. Muchos países de todo el mundo ponen un fuerte énfasis en la educación STEM. Dentro de sus conclusiones, menciona que el estado actual de la educación STEM en el sudeste asiático varía de un país a otro. Este estudio se centra en evaluar el número de investigaciones de ciencias a partir de 490 artículos sobre materias STEM primarias en la base de datos Scopus entre los años 2000 y diciembre de 2022. Los datos fueron analizados utilizando el software bibliométrico Biblioshiny y VOSviewer, que se basa en una red de colaboración entre países con el mayor número de científicos, publicaciones y palabras clave en el campo de la educación primaria STEM, y propone palabras clave relevantes y el estado actual de STEM. Los resultados de este estudio muestran que la introducción de la educación STEM en las escuelas primarias de los países del sudeste asiático comenzó en 2008 y ha ido creciendo rápidamente. Los países que publican más artículos científicos en otras revistas no son los países del sudeste asiático, especialmente; Estados Unidos, Europa y Asia. Indonesia es el único país del sudeste asiático entre los cinco países con más artículos de investigación publicados. Sobre esta base, este artículo propone algunos métodos para estudiar la educación STEM en las escuelas primarias de los países del sudeste asiático para mejorar la calidad de la educación primaria.

A su vez Haryandi et al. (2024) desarrollan un estudio que tiene como objetivo evaluar las tendencias y temas de investigación sobre gamificación de 2019 a 2023 a través del análisis de la literatura utilizando la base de datos Scopus. De esta forma, se encontraron seleccionados 56 artículos de 326. Las referencias se seleccionaron utilizando el software Mendeley. Dentro de sus resultados se concluye que la gamificación

aumenta cada año en sus campos de investigación y aplicación. Estados Unidos, China y Japón son los mayores contribuyentes de investigación del mundo. Los efectos de este estudio pueden ayudar a los investigadores relacionados con la investigación de la gamificación a nivel mundial y proporcionar orientación para futuras investigaciones. En general, estos hallazgos ofrecen una perspectiva positiva para futuras investigaciones sobre gamificación.

Para analizar la evaluación de la Inteligencia Artificial (IA) en la Educación STEM y como se ha convertido en una herramienta clave en la educación STEM, proporcionando personalización del aprendizaje y retroalimentación automatizada. Un metaanálisis reciente, Zhai et al., (2023) examinaron 110 estudios sobre la aplicación de la IA en la enseñanza de matemáticas y ciencias, concluyendo que el uso de sistemas de tutoría inteligente mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, los autores advierten sobre la necesidad de establecer marcos éticos claros para evitar sesgos en los algoritmos y garantizar la equidad en la educación.

A su vez, el uso de la realidad virtual (RV) en la educación STEM ha demostrado un impacto positivo en la motivación y comprensión de conceptos complejos. Un estudio realizado por Martín-Gutiérrez y García-Domínguez (2022) exploró cómo la RV puede mejorar el aprendizaje de la física y la ingeniería en entornos universitarios. Sus hallazgos indican que los entornos inmersivos permiten a los estudiantes visualizar fenómenos abstractos y desarrollar habilidades prácticas de manera más efectiva. No obstante, el estudio también señala que la falta de capacitación docente y los altos costos de implementación siguen siendo barreras significativas.

Finalmente, creemos que un estudio sobre el análisis de redes de colaboración en educación STEAM ha evolucionado hacia enfoques interdisciplinarios que incorporan el arte y el diseño en la enseñanza de ciencias y tecnología (STEAM). Un estudio bibliométrico reciente de Aboudahr et al. (2024) analizó las redes de colaboración internacional en la educación STEAM, identificando los principales actores y tendencias en la producción científica. Los resultados destacan la creciente participación de universidades asiáticas y europeas en el desarrollo de estrategias pedagógicas STEAM, subrayando la necesidad de fortalecer la cooperación global en esta área.

Estos estudios recientes refuerzan la relevancia del análisis bibliométrico en la educación STEM y STEAM, proporcionando evidencia sobre el impacto de la IA, la realidad virtual y la colaboración internacional en el desarrollo de nuevas estrategias educativas. La incorporación de estos hallazgos al marco de antecedentes permitirá enriquecer la discusión sobre la evolución del campo y los desafíos pendientes en la implementación de tecnologías emergentes en la educación.

Metodología y diseño del estudio

Se adopta un enfoque cuantitativo-descriptivo basado en el análisis bibliométrico (Zupic y Čater, 2015). Este

método permite examinar el impacto de las tecnologías emergentes en la educación STE(A)M mediante la exploración de tendencias, productividad y redes de colaboración científica que considera cinco etapas, como muestra la siguiente figura:

Figura 1. Diagrama de flujo utilizado en el proceso de revisión bibliométrico

Fuente: Elaboración propia.

Este esquema procesal adoptado para la revisión bibliométrica fue creado específicamente para este estudio. En él se describe el procedimiento empleado en la elaboración de mapas científicos, enfocados en la gestión y organización de los estudios seleccionados. Tales métodos buscan introducir objetividad en la evaluación de la literatura científica, con el fin de aumentar el rigor y disminuir el sesgo del investigador en las revisiones de literatura científica.

El proceso se inicia con la definición de las preguntas de investigación y la selección de los métodos bibliométricos adecuados para responderlas. A continuación, se elige la base de datos que contiene los datos bibliométricos, se filtra el conjunto de documentos relevantes y se exportan los datos. En algunos casos, esto implica la creación de una base de datos propia. Posteriormente, se utiliza software bibliométrico para el análisis de los datos. Los resultados obtenidos se pueden analizar adicionalmente con software estadístico para identificar subgrupos de documentos que representan especialidades de investigación. Luego, se decide el método de visualización para los resultados del análisis y se utiliza el software apropiado para su preparación. Finalmente, se lleva a cabo la interpretación y descripción de los resultados Zupic y Čarter, (2015).

Criterios de Selección de Documentos

- Base de datos: Scopus
- Período de análisis: 2003-2024 (Scopus no se incluyen documentos previos a 2003)
- Ecuación de búsqueda: TITLE-ABS-KEY("STEM education" OR "STEAM education") AND TITLE-ABS-KEY("Science education" OR "Educational technology")
- Criterios de inclusión: artículos de revistas indexadas en Scopus, escritos en inglés o español, relacionados con el impacto de las tecnologías emergentes en STE(A)M.

Criterios de exclusión: trabajos duplicados, estudios no relevantes o sin acceso al texto completo.

- Para la realización del trabajo bibliométrico, se procedió respetando la siguiente escritura:
- Evolución por años de producción

- Documentos por tipo
- Documentos por área
- Productividad de los autores
- Filiación y características de los autores más prolíferos.
- Documentos por afiliación
- Documentos por principales fuentes de publicación
- Productividad de documentos por país o territorio

Recopilación de datos

La recopilación de estudios se realizó empleando la base de datos Scopus, seleccionada debido a su extenso repertorio de documentos académicos, lo cual facilitó la obtención de la producción científica específica para este tema.

La estrategia de búsqueda (detallada en la Tabla 1) se elaboró utilizando términos clave relevantes para la temática, los cuales fueron extraídos del tesauro de la Unesco: STEM education; STEAM education; Science education; Educational technology.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda base de datos Scopus

Base de datos	Ecuación
Scopus	TITLE-ABS-KEY ("STEM education" OR "STEAM education") AND TITLE-ABS-KEY ("Science education" OR "Educational technology")

La consulta en la base de datos Scopus, abarcando el periodo de 1975 a 2023, reveló un total de 817 documentos.

Análisis de los datos

La información de cada artículo seleccionado se organizó en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, utilizando el paquete Microsoft 365 para Windows 10. Para el análisis y visualización de los datos, se implementó un enfoque de dos niveles: métrico y estructural. El análisis métrico se centró en fuentes, autores y documentos, mientras que el análisis estructural examinó tres aspectos: conceptual, intelectual y social. Se emplearon herramientas de análisis bibliométrico, tales como VOSviewer y Bibliometrix, para la representación de redes y el análisis de la coocurrencia de palabras clave.

Resultados

A continuación, se presentan los principales resultados para este estudio.

Evolución por años de producción

En la figura 2, se observa una tendencia ascendente en la cantidad de documentos a lo largo de los años, con un aumento significativo hasta aproximadamente el año 2021. Sin embargo, después de ese punto, la cantidad de documentos disminuye bruscamente hacia el año 2022, antes de recuperarse ligeramente hacia el final en el año 2025. Esta variación podría estar relacionada con cambios en la producción de documentos, eventos históricos o tendencias específicas en el campo representado por los documentos. En resumen, el gráfico representa la evolución de la cantidad de documentos a lo largo de los años, mostrando un aumento significativo en la producción de documentos hasta aproximadamente el año 2021, seguido de una disminución posterior, muestra un crecimiento exponencial en la investigación sobre tecnologías emergentes en educación STE(A)M a partir de 2015, con un pico en 2021. Este auge se asocia con la digitalización acelerada y la necesidad de innovación pedagógica tras la pandemia de COVID-19 (Haryandi et al., 2024).

Figura 2. *Evolución por años de producción*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Scopus y analizados con Bibliometrix R.

Documentos por tipo

La figura 3 representa la distribución de tipos de documentos en función de sus categorías y porcentajes:

En primer lugar, encontramos los Artículo (Article), que representan el 50,6% (413) del total. Estos son informes de investigaciones sobre nuevos trabajos originales que se consideran citables.

Seguidamente se encuentran las *Conference Paper*: 35% (286). En Scopus son artículos científicos que se presentan en conferencias internacionales y que han sido revisados por pares antes de su publicación. Estos artículos son considerados como una de las formas más importantes de difusión de resultados de investigación en el ámbito académico.

En Scopus, las *Conference Paper* se clasifican como una de las categorías de publicaciones científicas, junto con revistas y libros. Estas publicaciones son evaluadas por expertos en el campo y se consideran como una forma de compartir resultados de investigación con la comunidad científica.

Capítulo de Libro (Book Chapter): representa el 6,7%. (55). Es un monográfico o publicación escrita sobre un tema específico dentro de una división principal en un libro.

Figura 3. Documentos por tipo

Fuente: <https://www.scopus.com>.

Documentos por área

La figura 4 muestra la distribución de tipos de documentos en función de sus áreas temáticas y los porcentajes correspondientes. A continuación, se describen algunas categorías más relevantes:

Los campos con mayor número de publicaciones incluyen ciencias sociales (40.3%), ciencias de la computación (18.0%) e ingeniería (15.4%), lo que evidencia una intersección creciente entre la tecnología educativa y la investigación STEM.

Ciencias Sociales (Social Sciences): representa el 40,3% (569) del total. Estos documentos abarcan áreas como sociología, psicología, economía, ciencias políticas y antropología.

Ciencias de la Computación (Computer Science): constituye el 18,0% (254). Incluyen investigaciones relacionadas con algoritmos, programación, inteligencia artificial, redes, bases de datos y sistemas informáticos.

Ingeniería (Engineering): representa el 15,4% (218). Estos documentos se centran en temas de ingeniería, como electrónica, mecánica, civil, eléctrica y química.

Figura 4. Documentos por área

Fuente: <https://www.scopus.com>.

Productividad de los autores

La figura 5, muestra la productividad de los autores en función del número de documentos que han producido. A continuación, se presentan los más destacados.

Love, Tyler S es el autor más productivo, con aproximadamente 10 documentos. Lee, Michael J.; Nersesian, Eric se siguen en productividad con una cantidad similar de documentos (6). Roehrig, Gillian H., también tiene una participación significativa en la producción científica (5).

Baptista, Mónica Luísa Mendes; EL-Deghaidy, Heba; Fakayode, Sayo Olawale; Lachney, Michael; Ladachart, Luecha., presentan una contribución relevante, aunque menor que los autores anteriores (4).

Filiación y productividad de los autores más prolíficos

La Figura 5 representa la productividad de los autores más prolíferos en el campo de estudio, según los datos extraídos de la base Scopus y analizados mediante Bibliometrix R.

Tyler S. Love, investigador de la University of Maryland Eastern Shore (Estados Unidos), se posiciona como el autor con mayor productividad específica en el área, con 10 documentos relacionados con la temática analizada. Según registros bibliométricos complementarios, su producción asciende a 24 documentos, con un índice h de 8 y un total de 126 citas.

Le siguen en relevancia Michael J. Lee y Eric Nersesian, ambos afiliados a la New Jersey Institute of Technology (Estados Unidos), con 6 documentos cada uno. Lee cuenta con una trayectoria más consolidada, con 44 documentos totales, 647 citas y un índice h de 14. Por su parte, Nersesian presenta 10 documentos totales, 43 citas y un índice h de 4.

Gillian H. Roehrig también destaca, con 5 documentos, consolidando su relevancia en el área. Con una productividad de 4 documentos, destacan Mónica L. M. Baptista, Heba El-Deghaidy, Sayo O. Fakayode, Michael Lachney y Luecha Ladachart, cuyas contribuciones, si bien menores en cantidad, son relevantes dentro del conjunto analizado.

Figura 5. Productividad de los autores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Scopus y analizados con Bibliometrix R.

Documentos por afiliación

El gráfico compara el número de documentos producidos por diferentes afiliaciones (posiblemente universidades o instituciones académicas). Según el gráfico, Texas A&M University (10) tiene la mayor productividad en términos de documentos, seguida de New Jersey Institute of Technology (10) y University of Colorado Boulder (9).

Figura 6. Documentos por afiliación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Scopus y analizados con Bibliometrix R.

Documentos por principales fuentes de publicación

El diagrama de líneas representa la cantidad de documentos producidos por hasta 10 fuentes diferentes a lo largo del tiempo, desde 2006 hasta 2024 (Journal Of Science Education And Technology 20; ACM International Conference Proceeding Series 18; Frontiers In Education 18; Proceedings Frontiers In Education Conference Fie 17; Journal Of Physics Conference Series 16), se muestran las variaciones en la productividad año tras año para cada fuente, permitiendo observar cómo ha evolucionado la producción de documentos en estas fuentes a lo largo del tiempo.

Figura 7. Documentos por principales fuentes de publicación

Fuente: <https://www.scopus.com>.

Productividad de documentos por país y territorio

La tabla 2 señala la productividad en cantidad de documentos por país o territorio. A continuación, se escribe la información y la frecuencia para cada variable:

Estados Unidos lidera la producción científica en el área, seguido por China y Turquía. Sin embargo, se observa una baja representación de países latinoamericanos, lo que resalta la necesidad de fomentar la colaboración internacional en la región (Tuyet et al., 2024).

Tabla 2. Documentos por principales fuentes de publicación

País	Documentos
Estados Unidos:	375
China	300
Turquía	250
Australia	200
Canadá	150
España	100
India	50
Reino Unido	25
Alemania	20
Hong Kong	15
Grecia	10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Scopus.

Esta figura proporciona una visión general de la producción académica en diferentes países o territorios.

Figura 8. Productividad de documentos por país o territorio

Fuente: <https://www.scopus.com>.

Discusión y conclusiones

El análisis bibliométrico realizado en este estudio revela una evolución significativa en la investigación sobre tecnologías emergentes aplicadas a la educación STE(A)M. A lo largo de la última década, se ha observado un crecimiento exponencial en la producción científica, impulsado por la digitalización acelerada y la necesidad de innovación pedagógica tras la pandemia de COVID-19 (Haryandi et al., 2024). Este auge responde a la creciente relevancia de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la robótica educativa y la gamificación en los entornos de aprendizaje STEM, tecnologías que han demostrado su potencial para mejorar la adquisición de habilidades cognitivas y prácticas (Pohlmann, Formigoni y Stettiner, 2020; Zhai, Zhang y Li, 2023).

Sin embargo, la integración de estas tecnologías en los sistemas educativos aún enfrenta barreras estructurales y pedagógicas. Si bien se ha documentado ampliamente su impacto positivo en la motivación y el aprendizaje de los estudiantes (Martín-Gutiérrez y García-Domínguez, 2022), persisten desafíos críticos en términos de formación docente, accesibilidad y equidad en la implementación de estos recursos (Aboudahr et al., 2024). La literatura sugiere que la falta de capacitación en el uso de herramientas digitales sigue siendo una de las principales limitaciones para la adopción efectiva de estas tecnologías (Affouneh et al., 2020), lo que refuerza la necesidad de estrategias de formación continua y desarrollo profesional en el ámbito docente.

El análisis de la evolución de la producción académica en educación STE(A)M muestra un crecimiento sostenido a partir del año 2015, con un punto de inflexión en 2020-2021 debido a la pandemia y la digitalización forzada de la enseñanza (Zupic y Čater, 2015). Este crecimiento refleja un interés creciente de la comunidad científica en la exploración de metodologías innovadoras que permitan mejorar la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de la incorporación de tecnologías emergentes (OECD, 2014).

Los datos sugieren que el predominio de publicaciones proviene de países desarrollados, con Estados Unidos, China y Turquía liderando la producción científica (Tuyet et al., 2024). La escasa representación de países latinoamericanos en esta área refuerza la necesidad de fomentar la colaboración internacional y la inversión en investigación sobre educación STEM en contextos regionales menos explorados (Patiño-Cuervo, Pineda-Caro, Torres-Torres y Pulido-Cortés, 2022).

Las tecnologías emergentes han demostrado su potencial para transformar la educación STE(A)M mediante la creación de entornos de aprendizaje más interactivos e inmersivos. Investigaciones recientes han confirmado que el uso de inteligencia artificial en entornos educativos puede mejorar significativamente la personalización del aprendizaje y la retroalimentación automatizada, facilitando la adaptación de los contenidos a las necesidades individuales de los estudiantes (Zhai et al., 2023). Sin embargo, este potencial también viene acompañado de preocupaciones éticas y desafíos de equidad, ya que los sesgos en los algoritmos pueden reforzar desigualdades en el acceso a la educación (Indriasari, Luxton-Reilly y Denny, 2020).

La realidad virtual y la robótica educativa han emergido como dos de las tecnologías más prometedoras en el ámbito de la enseñanza STEM. Según Martín-Gutiérrez y García-Domínguez (2022), la realidad virtual permite a los estudiantes visualizar fenómenos científicos complejos y experimentar con simulaciones interactivas, lo que mejora su comprensión y retención de conocimientos. No obstante, el alto costo de implementación y la falta de capacitación docente siguen representando barreras significativas para su adopción generalizada (Haryandi et al., 2024).

A pesar del crecimiento en la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza, la educación STE(A)M aún enfrenta múltiples desafíos en la integración de tecnologías emergentes. La literatura destaca la existencia de una brecha digital significativa entre países y dentro de los mismos sistemas educativos, lo que genera desigualdades en el acceso a recursos tecnológicos avanzados (Flores-Vivar y García-Peñalvo, 2023). Esta problemática es especialmente evidente en América Latina, donde las limitaciones de infraestructura y financiamiento reducen las oportunidades de implementación efectiva de estas innovaciones (Patiño-Cuervo et al., 2022).

Otro desafío clave es la necesidad de desarrollar marcos normativos y políticas públicas que regulen el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías en la educación (Misbah et al., 2024). La ausencia de regulaciones claras en este ámbito puede derivar en problemas éticos relacionados con la privacidad de los datos, la automatización del aprendizaje y la toma de decisiones basada en algoritmos (Zhang, Zhou y Zhang, 2023).

Finalmente, la resistencia al cambio por parte de las instituciones educativas y el cuerpo docente también representa una barrera significativa. Investigaciones previas han demostrado que la adopción de nuevas tecnologías en la educación depende en gran medida de la disposición de los docentes para integrarlas en sus prácticas pedagógicas (Just y Siller, 2022). En este sentido, es fundamental diseñar estrategias de formación y acompañamiento que faciliten esta transición y promuevan una cultura de innovación educativa.

Mediante la investigación, se logra explorar cómo estas tecnologías, están contribuyendo a la creación de un estado del arte sobre los principales referentes en científicas y las tecnologías emergentes, sus usos más comunes y cómo estos se han posicionado con el tiempo (Merigó y Yang, 2017). La bibliometría es una técnica de investigación que ayuda en la identificación y selección de producciones relevantes alrededor de una temática en particular. Así, el análisis bibliométrico como técnica cuantitativa y estadística facilita la identificación de estudios y trabajos relevantes para el abordaje del objeto investigado. Además, permitió analizar la dinámica y la evolución de la información científica e identificar autores destacados, categorías de análisis, organizaciones, países que colaboran en la producción, etc.

La educación STEM ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsada por el aumento de la digitalización y la necesidad de preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo actual (Ansberry y Morgan, 2019). Las tecnologías emergentes han desempeñado un papel crucial en esta transformación, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos en el ámbito educativo, lo cual se evidencia en el alto número de nuevas investigaciones generadas en la década actual (Börner, 2003). Además, las tecnologías emergentes han permitido la creación de entornos de aprendizaje más inclusivos y accesibles, lo que ha contribuido a la diversidad y equidad en la educación STEM (Cooper, 2023). Este artículo, se centra en analizar el impacto de estas investigaciones tecnológicas en la educación STEM, analizando publicaciones en Scopus para identificar tendencias y desarrollos relevantes (figura 1, 3 y 5).

Para llevar a cabo este análisis bibliométrico, se seleccionaron publicaciones en Scopus que abordaran el impacto de las tecnologías emergentes en la educación STEM. Estas publicaciones fueron analizadas para identificar temas y tendencias clave, así como para evaluar la calidad y relevancia de la investigación en este campo.

A partir del análisis de las publicaciones en Scopus, se pueden destacar varias tendencias y desafíos en la implementación de tecnologías emergentes en la educación STEM y en cuales la necesidad de fomentar las áreas de estudio, tales como: integración interdisciplinaria; equidad y diversidad; profesionalización del profesorado; evaluación y medición del aprendizaje.

El impacto de las tecnologías emergentes en la educación STEM es innegable, ya que estas herramientas han transformado la forma en que se enseña y/o aprende en el ámbito educativo. Para continuar aprovechando estas oportunidades, es fundamental abordar los desafíos o tendencias identificadas en este análisis bibliométrico, promoviendo la integración interdisciplinaria, la equidad y la diversidad, la profesionalización del profesorado y la evaluación y medición del aprendizaje en entornos educativos basados en tecnologías emergentes.

El análisis bibliométrico ha permitido obtener una visión integral del impacto de las tecnologías emergentes en la educación STEM. Los hallazgos clave de esta investigación incluyen el creciente interés académico, observado en un aumento significativo en la producción científica sobre el uso de tecnologías emergentes en la educación STEM a partir del año 2017, lo que refleja el creciente interés de la comunidad académica en este campo (Machmuda et al., 2022). El predominio de realidad virtual y robótica como temas emergentes, las tecnologías más utilizadas en la educación STEM son la realidad virtual y la robótica educativa, que han demostrado tener un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Si bien aún predomina el enfoque de enseñanza de las ciencias de manera particular, se observa una tendencia creciente hacia la adopción de áreas de estudio en que el enfoque STEM tiene un potencial desarrollo.

En conclusión, este análisis bibliométrico evidencia el creciente interés y el impacto positivo de las tecnologías emergentes en la educación STEM, lo que resalta la importancia de fortalecer la formación docente en este ámbito. Futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis de las estrategias y metodologías más efectivas para la integración de estas tecnologías en entornos educativos, así como en el estudio de su impacto a largo plazo en el aprendizaje y desarrollo de competencias de los estudiantes. Es importante continuar investigando y evaluando cómo estas tecnologías pueden mejorar la educación STEM. Estos hallazgos sugieren que las tecnologías emergentes están desempeñando un papel crucial en la evolución de la educación STEM y su adopción continuará siendo relevante para el aprendizaje científico en el futuro.

Es necesario fortalecer las políticas de inclusión digital y desarrollar estrategias de capacitación docente que permitan una integración efectiva de estas tecnologías en el aula. Asimismo, se recomienda continuar explorando el impacto a largo plazo de estas innovaciones en el aprendizaje y el desarrollo de competencias de los estudiantes. La educación STEM y STEAM juegan un papel clave en la formación de futuros profesionales en ciencia y tecnología, por lo que su evolución debe estar alineada con las necesidades de la sociedad y las exigencias del mercado laboral global.

En este sentido, la colaboración internacional, la inversión en investigación y la implementación de marcos normativos adecuados serán fundamentales para maximizar el impacto de las tecnologías emergentes en la educación. Solo mediante un enfoque integral y multidisciplinario será posible superar las barreras actuales y aprovechar plenamente el potencial de la educación STE(A)M en el siglo XXI.

Finalmente, se plantea la necesidad de maximizar el impacto de las tecnologías emergentes en la educación STEM, ya que es fundamental para que los docentes desarrollen competencias digitales avanzadas y habilidades para integrarlas de manera efectiva en sus prácticas pedagógicas.

Referencias bibliográficas

- Aboudahr, S., Aslam, S., Hua, L. U., Misron, A., Raime, S., y Wah, Y. B. (2024). Mapping the global landscape of STEM education: A bibliometric analysis using Scopus database. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 13(6). <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i6.28687>
- Affouneh, S., Salha, S., Burgos, D., Khlaif, Z., Saifi, A., Mater, N., y Odeh, A. (2020). Factors that foster and deter STEM professional development among teachers. *Science Education*, 104(5), 857-872. <https://doi.org/10.1002/sce.21591>
- Aktürk, A., Demircan, H. özlen, Şenyurt, E., y Çetin, M. (2017). Turkish early childhood education curriculum from the perspective of STEM education: A document analysis. *Journal of Turkish Science Education*, 14(4), 16–34. <https://www.tused.org/index.php/tused/article/view/170>
- Ansberry, K., y Morgan, E. (2019). Teaching teachers: Seven myths of STEM. *Science and Children*, 56(6), 64-67. https://doi.org/10.2505/4/sc19_056_06_64
- Araújo, C. (2006). Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. *Em Questão*, 12(1), 11-32. <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/10124>.
- Aria, M., y Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Arocena, I., Huegun-Burgos, A., y Rekalde-Rodriguez, I. (2022). Robotics and education: A systematic review. *TEM Journal*, 11(1), 379-387. <https://doi.org/10.18421/TEM111-48>
- Asunda, P. (2012). Standards for technological literacy and STEM education delivery through career and technical education programs. *Journal of Technology Education*, 23(2), 44-60. <https://doi.org/10.21061/jte.v23i2.a.3>
- Baraibar-Diez, E., Luna, M., Odriozola, M., y Llorente, I. (2020). Mapping social impact: A bibliometric analysis. *Sustainability*, 12(22), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su12229389>
- Bernate, J., y Fonseca, I. (2023). Impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación del siglo XXI: revisión bibliométrica. *Revista de Ciencias Sociales*, XXIX (1), 1315-9518. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8822438>
- Börner, K., Chen, C. y Boyack, K. (2003). Visualizing knowledge domains. *Annual Review of Information Science and Technology*, 37(1), 179-255. <https://doi.org/10.1002/aris.1440370106>
- Chiba, M., Sustarsic, M., Perriton, S., y Edwards, D. (2021). Investigating effective teaching and learning for sustainable development and global citizenship: Implications from a systematic review of the literature. *International Journal of Educational Development*, 81, 102337. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102337>

- Cooper, G. (2023). Examining Science Education in ChatGPT: An exploratory study of generative artificial intelligence. *Journal of Science Education and Technology*, 32, 444–452. <https://doi.org/10.1007/s10956-023-10039-y>
- Coufal, P. (2022). Project-based STEM learning using educational robotics as the development of student problem-solving competence. *Mathematics*, 10(23), 4618. <https://doi.org/10.3390/math10234618>
- Da Silva, F., Nogueira, G., Matias, Í., Da Matta, L. y Shimoya, A. (2019). Análise Bibliométrica Sobre Políticas Públicas. *Revista de Políticas Públicas*, 23(17), 2178- 2865. DOI: <https://doi.org/10.18764/2178-2865.v23n2p754-770>
- DeCoito, I. (2016). STEM education in Canada: a knowledge synthesis. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, 16(2), 114128. <https://doi.org/10.1080/14926156.2016.1166297>
- Dewi, I. y Jauharyah, M. (2021). Analisis bibliometrik implementasi pembelajaran fisika berbasis STEM pada Tahun 2011-2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika*, 5(3), 368. <https://doi.org/10.20527/ijpf.v5i3.3904>
- Ensslin, S., Ensslin, L., Yamakawa, E., Nagaoka, M., Aoki, A. y Siebert, L. (2014). Processo estruturado de revisão da literatura e análise bibliométrica sobre avaliação de desempenho de processos de implementação de eficiência energética. *Revista Brasileira de Energia*, 20(1), 21-50 <https://sbpe.org.br/index.php/rbe/article/view/319>
- Ferrada, C., Díaz-Levicoy, D., Puraivan, E. y Silva-Díaz, F. (2020a). Análisis bibliométrico sobre Educación Financiera en Educación Primaria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 26(2), 225-242. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34124>
- Ferrada, C., Díaz-Levicoy, D., Salgado-Orellana, N. y Puraivan, E. (2019). Análisis bibliométrico sobre educación STEM. *Revista Espacios*, 40(8). <https://revistaespacios.com/a19v40n08/a19v40n08p02.pdf>
- Ferrada, C., Puraivan, E., Flores-Sepulveda M., Lasnibat-Godoy, T. (2021). Análisis bibliométrico sobre deserción/retención académica en el primer año de universidad en la Base de Datos Scopus. *Bibliotecas. Anales de Investigación*, 17(3), 1-22. <http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/440>
- Flores-Fernández, C., y Aguilera-Eguía, R. (2018). A propósito del análisis bibliométrico realizado a la Revista de la Sociedad Española del Dolor. ¿Qué es y cuál sería su utilidad? *Revista de La Sociedad Española Del Dolor*, 25(5), 307–308. <https://doi.org/10.20986/resed.2018.3650/2018>
- Flores-Vivar, J. y García-Peñalvo, F. (2023). Reflexiones sobre la ética, potencialidades y retos de la inteligencia artificial en el marco de la Educación de Calidad (ODS 4). *Comunicar*, 31(74). <https://doi.org/10.3916/C74-2023-03>
- Gulen, S. (2019). The effect of STEM education roles on the solution of daily life problems. *Participatory Educational Research*, 6(2), 37-50. <https://doi.org/10.17275/per.19.11.6.2>

- Haryandi, S., Arlin da, R., Misbah, M., Harto, M., Muhammad, N., y Sunardi, S. (2024). Bibliometric analysis: trends of gamification in physics learning from 2019 to 2023. *Momentum*, 8(2), 181-193. <https://doi.org/10.21067/mpej.v8i2.9877>
- Indriasari, T., Luxton-Reilly, A., y Denny, P. (2020). Gamification of student peer review in education: a systematic literature review. *Education and Information Technologies*, 25(6), 5205–5234. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10228-x>
- Jones, K., y VanScoy, A. (2019). The syllabus as a student privacy document in an age of learning analytics. *Journal Of Documentation*, 75(6), 1333-1355.
- Just, J., y Siller, H. (2022). The role of mathematics in STEM secondary classrooms: A systematic literature review. *Education Sciences*, 12(9), 629. <https://doi.org/10.3390/educsci12090629>
- Kalogiannakis, M., Papadakis, S., y Zourmpakis, A. (2021). Gamification in science education. A systematic review of the literature. *Education Sciences*, 11(1), 1-36. <https://doi.org/10.3390/educsci11010022>
- Kayan-Fadlelmula, F., Sellami, A., Abdelkader, N., y Umer, S. (2022). A systematic review of STEM education research in the GCC countries: Trends, gaps and barriers. *International Journal of STEM Education*, 9(2). <https://doi.org/10.1186/s40594-021-00319-7>
- Lesseig, K., Nelson, T., Slavitt, D., y Seidel, R. (2016). Supporting middle school teachers' implementation of STEM design challenges: middle school STEM design challenges. *School Science and Mathematics*, 116(4), 177-188. <https://doi.org/10.1111/ssm.12172>
- Machmuda, A., Burhanudin, M. A., Ahman, E., y Mulyadi, H. (2022). Teaching factory in vocational highschool : bibliometric analysis. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1), 63-71. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.42385>
- Martín-Gutiérrez, J., y García-Domínguez, A. (2022). Virtual reality as a tool for STEM education: advantages, challenges, and future directions. *International Journal of Science Education*, 44(6), 872-890. <https://doi.org/10.1016/j.cexr.2023.100033>
- Merigó, J. y Yang, J. (2017). A bibliometric analysis of operations research and management science. *Omega*, 73, 37-48. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.12.004>
- Misbah, M., Purwasih, D., Muhammad, N., Syahidi, K., Ermawati, I., Komariyah, L., y Budi, G. (2024). A bibliometric analysis of digital literacy on science education. AIP Conference Proceedings. <https://doi.org/10.1063/5.0200951>
- Mwangi, P., Muriithi, C., y Agufana, P. (2022). Exploring the benefits of educational robots in STEM learning: A systematic review. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 11(6), 5-11. <https://doi.org/10.35940/ijeat.f3646.0811622>

- National Research Council. (2009). Learning science in informal environments: People, places, and pursuits. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/12190>
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2014). PISA 2012 results in focus: What 15 year olds know and what they can do with what they know. <http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf>
- Patiño-Cuervo, D., Pineda-Caro, D., Torres-Torres, A., y Pulido-Cortés, O. (2022). Producción científica sobre educación STEM en Latinoamérica: un estudio bibliométrico. *Praxis*, 18(2), 278–304. <https://doi.org/10.21676/23897856.3787>
- Phillips, J., McCallum, J., Clemmer, K., y Zachariah, T. (2016). A problem-solving framework to assist students and teachers in STEM courses. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1607.07853>
- Pimenta, R., Silva, L., Bianco, C., Camaroto, M. y Neto, F. (2020). Producción científica en evaluación motora: análisis bibliométrico sobre el uso de la Escala de Desarrollo Motor. *Revista Educação Especial*, 33. <https://doi.org/10.5902/1984686X41510>.
- Pohlmann, M., Formigoni, A., y Stettiner, C. (2020). Realidad Aumentada em la Industria: un Análisis Bibliométrico. *Research, Society and Development*, 9(11). <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9675>
- Ritz, J. y Fan, S. (2015). STEM and technology education: International state-of-the-art. *International Journal of Technology and Design Education*, 25(4), 429–451. <https://doi.org/10.1007/s10798-014-9290-z>
- Sarmiento-Ramírez, Y., Muñoz-Arroyave, E., Hechavarría-Pérez, J., López-Martínez, A., Pérez-Cutiño, Y. (2023). Competitividad de ciudades en el contexto latinoamericano: un análisis bibliométrico y de redes sociales. *Revista Española de Documentación Científica*, 46(2). <https://doi.org/10.3989/redc.2023.2.1974>
- Sat, M. y Cagiltay, K. (2024). Empowering teachers' professional development with e-textiles supported educational STEAM projects. *Int J Technol Des Educ*, 35, 209-232. <https://doi.org/10.1007/s10798-024-09892-8>
- Sokil, J., y Osorio, L. (2022). Producción científica en el campo de los estudios de género: análisis de revistas seleccionadas de Web of Science (2008-2018). *Revista Española de Documentación Científica*, 45(1). <https://doi.org/10.3989/redc.2022.1.1849>
- Tuyet, T., Thi, K., Duc, H., Giao, X., Thi, N., Tuong, V., Nhu, U., y Thi, A.(2024). STEM education in primary schools of southeast asian countries: an analysis of scientific publications in the Scopus database from 2000 to 2022. *Eurasia Journal of Mathematics Science And Technology Education*, 20(4). <https://doi.org/10.29333/ejmste/14432>
- Unesco International Bureau of Education. (2019). Exploring STEM competences for the 21st century. <https://learningportal.iiep.unesco.org/es/biblioteca/exploring-stem-competences-for-the-21st-century>

- Whitman, L., y Witherspoon, T. (2003). Using legos to interest high school students and improve k12 STEM education. En 33rd Annual Frontiers in Education. FIE. <https://doi.org/10.1109/FIE.2003.1264721>
- Zhang, J., Zhou, M., y Zhang, X. (2023). Interventions to promote teachers perceptions about STEM education: a meta-analysis. *Education and Information Technologies*, 28(6), 7355-7390. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11492-9>
- Zupic, I. y Čater, T. (2014). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>
- Zhai, X., Zhang, M., y Li, Y. (2023). Artificial intelligence in STEM education: a meta-analysis of its effectiveness and challenges. *Educational Technology Research and Development*, 71(2), 512-535. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10198-9>

Derechos de Autor © 2025 Cristian Ferrada Ferrada y Cristian Márquez-Triviño

Esta obra está protegida por una licencia [CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN 4.0 INTERNACIONAL \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Usted es libre para Compartir —copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato — y Adaptar el documento —remezclar, transformar y crear a partir del material— para cualquier propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla la condición de:

Atribución: Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

DUCERE es publicada por la [Facultad de Ciencias Humanas](#) de la [Universidad Arturo Prat](#).